

LEDA

COPIA DA ALLEGRI ANTONIO DETTO CORREGGIO

(Correggio 1489 ca - 1534)

INVENTARIO: 122

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questa teletta resta tuttora ignota. Infatti, nonostante il tentativo di identificarla, assieme al *Giove e Io* ([inv. 128](#)), con le due analoghe composizioni documentate nel 1741 nella raccolta di Pierre Crozat (l'ipotesi è stata sostenuta da Margret Stuffmann in una lettera datata 1965, inviata alla Galleria), la critica ha sempre preferito sorvolare su questa affascinante e probabilissima ipotesi, forse ritenendo che la fortuna riscossa dagli originali ha prodotto nei secoli numerose repliche e varianti presenti nelle più importanti quadrerie del mondo (cfr. Quintavalle 1970).

Se si esclude tale pista, non resta che ipotizzarne l'ingresso nella raccolta pinciana tra la fine del XVIII e i primi anni del XIX secolo, essendo il quadro praticamente assente in tutti gli inventari settecenteschi della collezione. È solo nel 1812, infatti, che la tela appare per la prima volta tra i beni della famiglia Borghese, descritta insieme al *Giove e Io* nella stanza detta 'delle Veneri', allestita presso uno degli ambienti del palazzo di Campo Marzio (Minozzi 2008).

Probabilmente con quest'opera, eseguita secondo Paola della Pergola (Ead. 1955) da uno dei seguaci di Francesco Albani, Camillo Borghese volle idealmente ricostruire la serie degli Amori di Giove, acquistando di fatto pochi anni dopo lo splendido autografo correggesco raffigurante la principessa *Danae* ([inv. 125](#)), già parte - come è noto - delle collezioni di Carlo V e, a partire dal 1598, di Rodolfo II di Praga.

La presente copia, ricavata forse dalla *Leda* Rospigliosi-Colonna-Costaguti-Ferraguti (Della Pergola 1955) - riproduce secondo Knauer (1970) solo una piccola porzione della tavola originale, ciò dovuto alla collocazione alquanto scomoda della versione correggesca, la cui posizione sulle pareti della quadreria praghese avrebbe reso alquanto difficile una sua completa riproduzione. Pertanto, al pari di molte altre copie, la versione borghesiana (che però non è citata dallo studioso) mostrerebbe soltanto quel dettaglio ben visibile ai pittori, ossia l'atto conclusivo del mitico abboccamento, quando Leda raccoglie le vesti mentre il cigno vola via verso l'alto.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- J. P. Mariette, *Catalogue des tableaux et bronzes de M. Crozat*, Paris 1741 [ed. 1973], p. 32, n. 102;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 85;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 93;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 189;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 26-27, n. 28;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 339;
- E. Verheyen, *Correggio? v cyklus Amori di Giove*, Um?ní 1968, p. 429-441, pp. 429-443;
- K. M. Swoboda, *Die Io und der Ganymed des Correggio in der Wiener Gemäldegalerie*, in K.M. Swoboda, *Kunst und Geschichte: Vorträge und Aufsätze*, pp. 165-179, Wien 1969, p. 30;
- A. C. Quintavalle, *L'Opera Completa del Correggio*, Milano 1970, p. 109;
- E. R. Knauer, *Zu Correggios Io und Ganymed*, in "Zeitschrift für Kunstgeschichte", XXXIII, 1970, pp. 61-67;
- S. Staccioli, *L'avventurosa storia delle Danae*, in *La Danae e la pioggia d'oro. Un capolavoro di Antonio Allegri detto il Correggio restaurato*, Roma 1991, pp. 13-14;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 44;
- M. Minozzi, in *Correggio e l'antico*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2008), a cura di A. Coliva, Milano 2008, pp. 62-63.

English version

LEDA

COPY AFTER ALLEGRI ANTONIO CALLED CORREGGIO

(Correggio c. 1489 - 1534)

INVENTORY: 122

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this small canvas is still unknown. In spite of attempts to identify this work and the *Jupiter and Io* (inv. no. 128) with two similar compositions documented in 1741 in Pierre Crozat's collection (this was the idea put forth by Margret Stuffmann in a letter sent to the Galleria in 1965), critics have always preferred to ignore this fascinating and highly likely hypothesis, perhaps feeling that the popularity of the originals led to the production of numerous replicas and variations over the centuries, which are held today at the most important museums of the world (see Quintavalle 1970).

If, on the other hand, we reject this theory, we must conclude that the work entered the collection of the Casino di Porta Pinciana between the late 18th and early 19th centuries, as the canvas is not mentioned in 17th- or 18-century Borghese inventories. Only in 1812 was the work first cited among the family belongings. On this occasion, it was cited together with the *Jupiter and Io* in the so-called 'Room of the Venuses', which had been arranged in one of the spaces of the Palazzo di Campo Marzio (Minozzi 2008).

In the opinion of Paola della Pergola (1955), the painting was executed by one of the followers of

Francesco Albani. It is likely that Camillo Borghese intended to ideally reconstruct the series of the Jupiter's loves; indeed several years later he purchased the splendid work by Correggio depicting princess *Danaë* (inv. no. 25), which, as is well known, once formed part of the collections of Charles V and of those of Rudolf II in Prague from 1598.

Perhaps made after the Rospigliosi-Colonna-Costaguti-Ferraguti *Leda* (Della Pergola 1955), this copy reproduces only a small part of the original panel. According to Knauer (1970), this is due to the inconvenient location of Correggio's version, whose position on the walls of the gallery of paintings in Prague made a complete reproduction quite difficult: like many other copies, the Borghese canvas (which Knauer does not mention) only shows the detail that was well visible to painters, namely the final act of the mythical encounter, when Leda gathers her clothes while the swan flies into the sky.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- J. P. Mariette, *Catalogue des tableaux et bronzes de M. Crozat*, Paris 1741 [ed. 1973], p. 32, n. 102;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 85;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 93;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 189;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 26-27, n. 28;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 339;
- E. Verheyen, *Correggio's cyklus Amori di Giove*, *Umění* 1968, p. 429-441, pp. 429-443;
- K. M. Swoboda, *Die Io und der Ganymed des Correggio in der Wiener Gemäldegalerie*, in K.M. Swoboda, *Kunst und Geschichte: Vorträge und Aufsätze*, pp. 165-179, Wien 1969, p. 30;
- A. C. Quintavalle, *L'Opera Completa del Correggio*, Milano 1970, p. 109;
- E. R. Knauer, *Zu Correggios Io und Ganymed*, in "Zeitschrift für Kunstgeschichte", XXXIII, 1970, pp. 61-67;
- S. Staccioli, *L'avventurosa storia delle Danae*, in *La Danae e la pioggia d'oro. Un capolavoro di Antonio Allegri detto il Correggio restaurato*, Roma 1991, pp. 13-14;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 44;
- M. Minozzi, in *Correggio e l'antico*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2008), a cura di A. Coliva, Milano 2008, pp. 62-63.

